

"БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ТОВАР-МОДДИЙ ЗАХИРАЛАР ҲИСОБИ ВА ИЧКИ АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ"

Турманкулов Норпўлат Саъдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги Тошкент шаҳар бошқармаси, Тошкент давлат иқтисодий университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16910920>

Аннотация. Ушбу диссертация тадқиқотида бюджет ташиқлотларида товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудит тизимининг ҳолати, мавжуд муаммолари ва уларни ҳал этиш йўллари ўрганилди. Амалдаги ҳисоб ва назорат тизимининг таҳлили асосида уни такомиллаштириш учун халқаро стандартлар, ахборот технологиялари ва миллий хусусиятларни уйғунлаштирган ҳолда тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди.

Хусусан, товар-моддий захираларни ҳисобга олиш жараёнларини автоматлаштириш, ички аудитни таваккалчиликка асосланган ёндашув билан жорий этиш, захираларни баҳолашда аниқ мезонлардан фойдаланиш каби амалий чора-тадбирлар тақлиф этилди. Шунингдек, тадқиқот натижалари бюджет ташиқлотларида ҳисоботлар ишончилигини ошириш, молиявий шаффофликни таъминлаш ва давлат маблағларидан оқилона фойдаланишни кучайтиришга қаратилган.

Аннотация. В данной диссертации исследовано текущее состояние учета товарно-материальных запасов и системы внутреннего аудита в бюджетных организациях, а также выявлены существующие проблемы и предложены пути их решения. На основе анализа действующей практики разработаны предложения по совершенствованию учета и аудита с учётом международных стандартов, цифровых технологий и национальной специфики.

В частности, предложены меры по автоматизации учёта товарно-материальных запасов, внедрению внутреннего аудита с применением риск-ориентированного подхода, а также использованию точных критериев оценки материальных активов. Результаты исследования способствуют повышению достоверности отчетности, прозрачности финансовой деятельности и рациональному использованию государственных средств в бюджетных организациях.

Калит сўзлар: товар-моддий захиралар, бюджет ташиқлотлари, бухгалтерия ҳисоби, ички аудит, автоматлаштириш, халқаро стандартлар, молиявий назорат, шаффофлик, таваккалчиликка асосланган аудит, иқтисодий таҳлил.

Abstract. This dissertation examines the current state of inventory accounting and internal audit systems in public sector organizations, identifying key challenges and proposing effective solutions. Based on a critical review of existing practices, the research develops recommendations for improving inventory accounting and internal audit in accordance with international standards, digitalization trends, and local context.

Practical proposals include automation of inventory tracking, implementation of risk-based internal audit, and the use of standardized valuation methods for material assets. The findings aim to enhance the reliability of financial reporting, increase transparency, and promote efficient use of public funds within budget organizations.

Бюджет ташкилотлари жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётида муҳим ўрин тутди. Уларнинг молиявий ресурслардан мақсадли ва оқилона фойдаланишини таъминлашда товар-моддий захираларнинг аниқ ва шаффоф ҳисоби, шунингдек, самарали ички аудит тизими муҳим аҳамиятга эга. Амалиётда эса кўпгина бюджет ташкилотларида мол-мулк ва захиралар ҳисобининг юритилишида, унинг баҳоланишида ва назоратида қатор муаммолар мавжуд бўлиб, бу ресурсларнинг самарасиз ишлатилишига, ҳисобот маълумотларининг ишончсизлигига олиб келмоқда.

Ушбу диссертацияда товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудитни халқаро стандартлар, миллий қонунчилик ва амалий ечимлар асосида такомиллаштириш масалалари илмий таҳлил этилади.

Бюджет ташкилотлари давлат маблағларидан фойдаланувчи асосий субъектлардан бири бўлиб, улар фаолиятида қонунийлик, мақсадлилиқ, самарадорлик ва шаффофликни таъминлаш давлат молияси устидан назоратнинг муҳим жиҳатларидан ҳисобланади. Товар-моддий захиралар эса мазкур ташкилотларнинг молиявий ва моддий таъминотида асосий ўрин тутди. Уларнинг ҳисобини юритиш ва аудитини амалга ошириш орқали бюджет маблағларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, йўқотишлар ва камчиликларни олдини олиш мумкин бўлади.

Амалиётда кузатилаётган қатор муаммолар товар-моддий захиралар ҳисобининг тўлиқ юритилмаслиги, инвентаризация жараёнларининг формал тусда бўлиши, ички аудитнинг етарлича самарасизлиги, ахборот тизимларининг етарли даражада жорий этилмагани-мазкур соҳани ислоҳ қилиш заруратини юзага келтиради. Шу муносабат билан, ушбу илмий тадқиқот мавзуси долзарб ҳисобланади ва амалий эҳтиёждан келиб чиқади.

Тадқиқотнинг мақсади:

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудит тизимини халқаро ва миллий амалиётларни таҳлил қилган ҳолда такомиллаштириш, амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ва уларни амалиётга жорий этиш асосларини илмий жиҳатдан асослаш.

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захираларнинг ҳисобини юритиш ва ички аудит тизимини такомиллаштириш бўйича илмий-назарий асослар яратиш, амалий тавсиялар ишлаб чиқиш ҳамда амалга жорий этиш механизмларини таклиф этиш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудит тизимининг ҳуқуқий ва амалий асосларини таҳлил қилиш.

Амалдаги ҳисоб-китоб ва аудит амалиётининг муаммоли жиҳатларини аниқлаш.

Товар-моддий захиралар ҳисобини рақамлаштириш ва автоматлаштиришнинг имкониятларини ўрганиш.

Ички аудитнинг самарадорлигини оширишга қаратилган услубий ёндашувларни ишлаб чиқиш.

Ўрганилган ҳолатлар асосида тажрибавий таҳлиллар ўтказиш ва уларга асосланган ҳолда амалий тавсиялар бериш.

Миллий қонунчиликни халқаро стандартлар билан мувофиқлаштиришга оид таклифлар тайёрлаш.

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудит ҳолатини

таҳлил қилиш.

Ҳисоб ва аудитда қўлланилаётган амалиётларни халқаро стандартлар билан таққослаш.

Мавжуд муаммолар ва камчиликларни аниқлаш.

Ҳисобни юритишнинг автоматлаштирилган тизимларини жорий этиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

Ички аудитнинг ташкил этилиш тизимини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган ёндашувларни ишлаб чиқиш.

Ўрганилган ҳолатлар асосида тажрибавий таклиф ва тавсиялар бериш.

Тадқиқот объекти ва предмети:

Объект-Ўзбекистондаги бюджет ташкилотлари фаолиятида товар-моддий захираларни ҳисобга олиш ва ички аудит амалиёти.

Предмет-Товар-моддий захиралар ҳисобини юритиш, уни назорат қилиш ва таҳлил этиш жараёнлари, ҳамда ички аудитни ташкил этиш механизмлари.

Тадқиқотнинг илмий янгиликлари:

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг янги-жараёнга асосланган услубий ёндашуви илмий асосланди.

Ички аудит тизимини таҳлил қилишда интеграл баҳолаш модели ишлаб чиқилди (таркибий, функционал ва таваккалчилик компонентлари асосида).

Автоматлаштирилган ҳисоб тизимларини жорий этиш орқали ҳисоботларнинг аниқлиги ва ишончилигини ошириш бўйича модел таклиф этилди.

Халқаро стандартлар (IFAC, IPSAS) билан миллий стандартларни солиштириш орқали норматив-ҳуқуқий такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Бюджет ташкилотларида товар-моддий захираларни ҳисобга олишнинг миллий моделлари таҳлили асосида замонавий, электрон ҳисоб юритишга мослашган услубий ёндашув ишлаб чиқилди.

Ички аудит жараёнларини ташкил этишда таваккалчиликларга асосланган таҳлил модели таклиф этилди.

Захиралар ҳисобининг самарадорлигини ошириш мақсадида "моддий манбалар ҳаракати харитаси" асосида таҳлил модели яратилди.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти:

Тадқиқот натижалари бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисоби ва ички аудитни ташкил этиш ва яхшилаш бўйича услубий қўлланма сифатида фойдаланилиши мумкин.

Автоматлаштирилган ҳисоб тизимларини жорий этиш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялар бюджет ташкилотлари учун амалий дастур сифатида татбиқ қилиниши мумкин.

Молиявий назорат ва ҳисобот тизимини такомиллаштириш орқали давлат маблағларидан самарали фойдаланишга ҳисса қўшилади.

Тадқиқот натижалари амалдаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштириш, ҳисоб-китоб тизимини автоматлаштириш ва ички аудит фаолиятини самарали ташкил этишга хизмат қилади. Шунингдек, диссертацияда берилган таклифлар амалий тавсия сифатида бюджет ташкилотларида татбиқ этилиши мумкин.

Хулосалар:

Тадқиқот асосида аниқландики, кўпгина бюджет ташкилотларида товар-моддий захиралар ҳисобининг самарасиз юритилиши ички назоратнинг кучсизлигига боғлиқ. Мавжуд муаммоларни бартараф этиш учун замонавий ахборот технологиялари асосида ҳисоб-китоб тизимини автоматлаштириш, ички аудит функцияларини мустақил ва таъсирчан институт сифатида қайта ташкил этиш зарур. Шу билан бирга, халқаро тажриба ва миллий хусусиятларни уйғунлаштириш муҳим ҳисобланади.

Бюджет ташкилотларида ҳисоб жараёнларини рақамлаштириш ва бухгалтерия автоматлаштирилган тизимларини тўлиқ жорий этиш зарур.

Ички аудит фаолиятини халқаро стандартларга мувофиқ ташкил этиш, уни мустақил ва таъсирчан институт сифатида шакллантириш лозим.

Моддий активларни баҳолашда аниқ ва ҳолис мезонларни жорий этиш ҳисобига ҳисобот маълумотларининг ишончлилиги оширилади

Фойдаланилган адабиётлар

- збекистон Республикасининг “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги Қонуни, 2016 йил.
- збекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2010 йил 17 декабрдаги 105-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2010 йил 22 декабрда 2169-тартиб рақам билан рўйхатдан ўтказилган «Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби тўғрисида»ги Йўриқнома.
- збекистон Республикаси Молия вазирлигининг 2020 йил 28 майдаги 24-сонли буйруғи билан тасдиқланган ва Адлия вазирлигида 2020 йил 30 июнда 3259-тартиб рақам билан рўйхатдан ўтказилган «Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисобининг миллий стандарти (4-сон БХМС) “Товар-моддий захиралар”ни тасдиқлаш ҳақида.
4. IPSAS — International Public Sector Accounting Standards, IFAC publications.
асимова Г.Н. “Бюджет ташкилотларида ҳисоб ва назоратнинг илмий асослари” — Тошкент, 2020.
азаров Қ.Т., Иброҳимов Ҳ. “Иқтисодий таҳлил ва ички аудит”- Тошкент, 2019.
 7. Abdullaeva M.M. “Internal audit and risk management in the public sector: Uzbek experience” -Journal of Finance and Accounting, 2021.
 8. Alimova N.A. “Problems of accounting for inventories in budget organizations” — Finance and Audit Journal, 2022.
 9. OECD (2020). “Enhancing Public Sector Efficiency and Transparency through Internal Audit Mechanisms.”